

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

ШАБРАНСЬКА Н.І.
МИШКІН М.К.

Новітні інструменти реалізації державної науково-технічної та інноваційної політики

Предметом дослідження є визначення найбільш актуальних організаційно-економічних засад участі держави у стимулюванні інноваційної діяльності для відновлення високотехнологічних виробництв.

Мета дослідження – врахування досвіду 35 високорозвинених країн світу, які є членами Організації Економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), для формування державної інноваційної політики в Україні.

Методи дослідження. Порівняльний аналіз, логіко-структурний, аналітичний та системний підхід.

Результати роботи. Досліджено сучасні форми сприяння держави підвищенню рівня інноваційності національної економіки через фінансові та нефінансові методи, організаційні механізми та окремі інструменти програмно-цільового впливу на пріоритетні для країни галузі та виробництва.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, методи і механізми регулювання економічних процесів та їх ефективність.

Висновки. Тільки ринкових комерційних інструментів та стимулів для підтримки належного конкурентного рівня інноваційності національної економіки недостатньо. Дві третини успіху залежать від стимулюючого державного впливу. Включно з фінансуванням науково-технічних розробок з бюджетних коштів до трьох відсотків ВВП. Стратегічне планування, проектний, програмно-цільовий підхід, якісний оперативний менеджмент інноваційної діяльності, державна політика формування попиту на інновації, діяльність державних агенцій для управління використанням коштів на пріоритетних напрямках, захист інтелектуального продукту, трансфер нових розробок до виробництва актуальні для України для досягнення цільових критеріїв високотехнологічності національної економіки.

Ключові слова: бізнес-інновація, відкриті інновації, ініціатива, інструменти підтримки, науково-технологічна та інноваційна політика, політика НТІ, проривні інновації, стратегія інноваційного розвитку, «суміш» політик, суспільні виклики.

ШАБРАНСКАЯ Н.И.
МИШКИН Н.К.

Современные инструменты реализации государственной научно-технической и инновационной политики

Предметом исследования является определение наиболее актуальных организационно-экономических основ участия государства в стимулировании инновационной деятельности для восстановления високотехнологических производств.

Цель исследования – учет опыта 35 высокоразвитых стран мира, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для формирования государственной инновационной политики в Украине.

Методы исследования. Сравнительный анализ, логико–структурный, аналитический и системный.

Результаты работы. Исследованы современные формы содействия государства повышению уровня инновационности национальной экономики через финансовые и нефинансовые методы, организационные механизмы и отдельные инструменты программно–целевого воздействия на приоритетные для страны отрасли и производства.

Сфера использования результатов. Экономика и управление национальным хозяйством, методы и механизмы регулирования экономических процессов и их эффективность.

Выводы. Только рыночных коммерческих инструментов и стимулов для поддержания надлежащего конкурентного уровня инновационности национальной экономики недостаточно. Две трети успеха зависит от стимулирующего государственного воздействия. Включая финансирование научно–технических разработок из бюджетных средств до трех процентов ВВП. Стратегическое планирование, проектно, программно–целевой подход, качественный оперативный менеджмент инновационной деятельности, государственная политика формирования спроса на инновации, деятельность государственных агентств для управления использованием средств на приоритетных направлениях, защита интеллектуального продукта, трансфер новых разработок к производству актуальные для Украины для достижения целевых критериев высокотехнологичности национальной экономики.

Ключевые слова: бизнес–инновация, открытые инновации, инициатива, инструменты поддержки, научно–технологическая и инновационная политика, политика НТИ, прорывные инновации, стратегия инновационного развития, «смесь» политик, общественные вызовы.

SHABRANSKA N.I.

MISHKIN M.K.

Latest instruments for the implementation of state Scientific and technical and innovation policy

The purpose of the study is to take into account the experience of 35 highly developed countries of the world that are members of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) for the formation of state innovation policy in Ukraine

Research methods. Comparative analysis, logical–structural, analytical and systemic.

Results of work. The modern forms of government assistance to increase the level of innovativeness of the national economy through financial and non–financial methods, organizational mechanisms and individual tools of program–targeted impact on the country's priority industries and production are investigated.

The scope of the results. Economics and management of the national economy, methods and mechanisms for regulating economic processes and their efficiency.

Conclusions. Market–based commercial instruments and incentives alone are not enough to maintain an appropriate competitive level of innovation in the national economy. Two–thirds of success depends on government incentives. Including financing of scientific and technical developments from budgetary funds up to three percent of GDP. Strategic planning, project, program–target approach, high–quality operational management of innovation activities, state policy of generating demand for innovation, the activities of state agencies to manage the use of funds in priority areas, protection of intellectual products, transfer of developments to production relevant for Ukraine to restore target criteria for high–tech national economy.

Key words. Business innovation, open innovation, initiative, support tools, science, technology and innovation policy, STI policy, breakthrough innovation, innovation development strategy, «mix» of policies, societal challenges.

Постановка проблеми. Науково-технічний рівень економіки входить до системи головних факторів економічного розвитку країни. Безпосередньо впливає на внутрішню та зовнішню конкурентність національної економіки, продуктивність праці, макроекономічну збалансованість та стабільність соціальних процесів. В умовах сучасної глобалізації (українська економіка є надто відкритою та залежною від зовнішніх ринків) інноваційність та високотехнологічність національних товарів та послуг стають дуже важливою умовою для розвитку (з боку пропозиції) «несировинного» експорту конкурентних продуктів.

П'ята частина ВВП України формується за рахунок зовнішніх дуже насичених і конкурентних ринків, на яких важко закріпитися без належного рівня національних технологій та інновацій у виробничих процесах. Потрібні нові науково-технічні розробки, впроваджені у реальному секторі економіки, постійне зростання продуктивності праці, високотехнологічність вироблених товарів та послуг. Сформований внутрішній та зовнішній попит на них є умовою стабільного зростання валового внутрішнього продукту країни та ознакою економічного потенціалу для розвитку.

Досягнуті в Україні результати в сфері інноваційності економіки залишаються недостатніми у порівнянні з середньоєвропейським рівнем. Система стимулювання державою інноваційної діяльності потребує суттєвих посилень. Діють негативні тренди погіршення показників іннова-

ційності та наукоємності національної економіки (рис. 1–3). Частка інноваційної продукції в промисловості впала до 0,4 відсотка у 2017–2018 рр. і піднялась до 0,5 відсотка у 2019 році і цей позитивний тренд виглядає дуже повільним, а його прогноз – песимістичним за темпом та рівнем показника (рис. 1).

Чисельність інноваційно активних підприємств (рис.2) після різкого падіння у 2015 році і стабілізації у 2017 році на рівні 760 одиниць почала поступово зростати до 782 підприємств у 2019 р. Треба додати, що впровадженням інновацій різного виду займається менше 16 відсотків підприємств.

Також, поки що постійно діє негативна тенденція скорочення фінансування та обсягів науково-технічної діяльності, яка з боку пропозиції має підтримувати попит на інновації у виробників товарів та послуг. За 2012–2019 рр. чисельність працівників, зайнятих науково-технічною діяльністю, зменшилась з 175 до 79 тис. осіб.

Державна політика управління науково-технічною та інноваційною сферою має сприяти створенню більш інклюзивної, прозорої і ефективної (ефект на одиницю витрат) системи НТІ (наука, технології та інновації). Адже системний державний підхід в більшості випадків дозволяє вибирати найбільш ефективні проекти через наявну систему державних науково-технічних установ, надавати державне фінансування їх досліджень, замовляти оцінювання та експертні висновки фахівців,

Рисунок 1. Відсоток інноваційної продукції до загального обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

Рисунки 2. Кількість інноваційно активних промислових підприємств, од.

Рисунки 3. Чисельність працівників, задіяних у виконанні НДР, тис. осіб

консультації між науковцями, приватним сектором і суспільством. Успішність НТІ залежить від:

- зацікавленості на найвищому урядовому рівні і можливості використовувати бюджетне пряме та непряме фінансування проектів;
- співпраці між державним і приватним секторами в сфері НДДКР і їх наступного використання у виробництві;
- програмно-цільового підходу;
- проектно-орієнтованого менеджменту інновацій;
- державно-приватного партнерства;
- наявності, гармонізації та раціоналізації стратегій, програм, проектів державної підтримки науково-технічних розробок та інноваційних підприємств, що їх впроваджують.

Аналіз досліджень та публікацій з про-блеми. Теоретичні та практичні аспекти інноваційної та науково-технічної політики в державі, можливості посилення дії загальноприйнятих ринкових механізмів, форми можливого державного стимулюючого впливу на них, вибір державних пріоритетів, форми комбінації фінансових та нефінансових інструментів державної політики, досягнення ефективності від участі державних установ в інвестиційно-інноваційних корпоративних процесах широко висвітлені з різних точок зору у світових та українських джерелах (Ф. Куука, Д. Норта, К. Фримана, Ф. Хайека, В. Геєця, Л. Горюнова, Л. Гурієва, І. Єгорова, О. Єрмакової, А. Динкіна, В. Олександрової, П. Суханова,

Л. Федулової тощо). В даному дослідженні акцент зроблено на суто практичні форми та інструменти державної політики, які використовуються в розвинутих країнах і мають державну підтримку та належний ефект.

Соціально–економічна модель науково–технічного прогресу країни базується на поєднанні зусиль та витрат державних органів, науково–технічних дослідницьких центрів та підприємництва (особливо в реальному секторі, економіки). Ця система буде діяти і буде ефективною при умові узгодження програмних цілей держави (стратегія та соціальні завдання), науки (пропозиція розробок та інновацій) та бізнесу (попит на інновації) в пріоритетних сферах діяльності. В економічно успішних країнах такі системи взаємодії відпрацьовані і ефективно працюють. Але є особливості в акцентах та інструментах участі держави у корекції інтересів бізнесу щодо інновацій. Їх аналіз має бути корисним для поточної ситуації в українській економіці з точки зору формування попиту, пропозиції та кадрового забезпечення інноваційної та науково–технічної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Окремим програмним завданням держави є сприяння інноваціям, які формують високопродуктивну і технологічну національну економіку і, крім цього, вирішують або полегшують основні соціальні проблеми, серед яких: екологія середовища, умови життя, медицина, освіта, інфраструктура міст, транспортне сполучення і т.д. Науково–технічні розробки і їх впровадження в виробничі та соціально важливі сфери є функцією сучасної держави, яка має виконуватися, фінансуватися, організовуватися. Особливо щодо сфери фундаментальних досліджень, які не мають швидкого комерційного ефекту та відповідного стимулу для підтримки їх бізнесом, але без яких не буде зростання продуктивності праці та капіталу в національній економіці, покращень життя населення та наступних конкурентних переваг країни у глобальній світовій економіці.

Науково–технічна та інноваційна діяльність є двома етапами одного процесу модернізації технічної та технологічної бази виробничої діяльності. Але організаційно ці етапи роз'єднані та потребують державного впливу для координації можливостей і ресурсів дослідників і потреб підприємств–інноваторів. Це функція держави щодо максимального наближення роботи науково–дослідних центрів

до потреб виробників товарів та послуг, вільного доступу бізнесу до нових науково–технічних розробок, які є в країні, взяття на себе частини інвестиційних витрат на інновації, підготовку кадрів для інноваційного менеджменту, захисту авторських прав на інновації, створенню конкурентних умов на ринках країни, де вигравати має той, хто ефективніше і в більших об'ємах використовує нові технології та випускає нову продукцію.

1. Необхідно створювати умови для зміцнення зв'язків між державними науково–технічними дослідженнями і приватним сектором, будь–яким шляхом (комерціалізацією наукових здобутків, державно–приватним партнерством, створенням кластерів, прямим чи непрямим бюджетним фінансуванням, державними закупівлями інноваційної продукції, підтримкою національного товаровиробника і т.д.). Це дає змогу розвиватися співпраці між розробниками та бізнесом в сфері НДДКР для наступного впровадження результатів досліджень.

2. Досвід розвинених країн свідчить, що саме держава вибудовує систему стратегічного планування і програмування інноваційної політики через:

- довгострокові (десять і більше років) стратегії науково–технічного розвитку країни;
- середньострокові програми і плани дій чи заходів уряду для розвитку пріоритетних для країни галузей, науково–технічних розробок для них, їх вигідного трансферу до виробників товарів та послуг, як головного споживача нових технологій;
- безпосередні проекти проведення розробок і наступного їх впровадження у виробництво інноваційної продукції;
- систему моніторингу, звітності, оцінки ефективності витрат на інноваційні програми та проекти та своєчасне їх коригування в залежності від внутрішніх і зовнішніх умов і змін.

3. Все більш швидкі технологічні та галузеві–технічні зміни потребують швидкої переорієнтації державної політики до зміни пріоритетів та розподілу коштів. Гнучкість системи управління сферою НТІ має бути рисою державної системи управління інноваціями.

Основні проекти та програми працюють циклічно (прийняття–впровадження–оцінка–коригування). Результати попередніх програм мають бути критично враховані в наступних програмних документах політики. Якісний інформаційний моніторинг та критичний аналіз політики мають бути в основі стратегічних планів.

4. Традиційний галузевий підхід залишається центральним при формуванні інноваційної політики, визначаючи пріоритетні для країни галузі і виробництва, на яких повинні бути зосереджені НДДКР та інтереси інноваційного бізнесу (приладобудування, енергоефективність, цифрові технології, «зелена економіка», медичні інновації, нанотехнології, біотехнології, космос і т. д.).

5. Важливим стає напрям державної підтримки інновацій, які матимуть соціальні ефекти для населення. Це особлива сфера для уряду, де в нього головна роль щодо фінансування досліджень та наступного залучення бізнесу. Перш за все це, екологія, енергозбереження, освіта, медицина, інфраструктура, співіснування населення, шляхи сполучення, мости, якість води та продуктів харчування і т.д. Виконавцем цих напрямів є уряд, який має реалізувати в цих сферах весь інноваційний цикл: планування мети, виділення ресурсів, науково–технічні розробки, апробація, впровадження у виробництво чи надання послуг, доведення інновацій до кінцевого споживача інновацій і їх переваг – населення країни. При належних інноваціях в ці сфери результати мали б бути вдвічі кращими при тих самих бюджетних капітальних інвестиціях.

6. Організаційний аспект інноваційної політики: міністерства – виконавці мають бути наділені деталізованими функціональними обов'язками щодо інноваційного розвитку підпорядкованих галузей, сфер впливу, проектів, програм, коштів та очікуваних результатів в сфері свого об'єкту управління. Мають функціонально відповідати за сферу своїх «галузевих» інновацій та продуктивність праці та капіталу, рівень конкурентоспроможності товарів та послуг. Одне обране міністерство має встановлювати національні пріоритети, стратегічні цілі та завдання, розробляти національні плани та програми; інші центральні та регіональні органи влади – розробляють і реалізують програми та проекти інновацій в сферах своїх повноважень. Разом, це реально працюючий організаційний механізм інноваційної політики. Згідно світового досвіду, поширеним є створення при міністерствах фахових робочих органів для відбору та координації проектів щодо розроблення та впровадження інновацій: національні та «галузеві» ради з інновацій для визначення наукових та інноваційних стратегій і реалізації планів дій.

7. Спираючись на досвід досліджених країн, механізм реалізації державної політики в сфері науки

та інновацій повинен ґрунтуватися на роботі професійних агенцій для управління фінансуванням та проектами на конкурсних засадах. Це так звана тенденція «агенціалізації» державного впливу на науково–технічну та інноваційну політику, включно із розподілом бюджетних коштів, виділених для науки та інновацій, які мають здійснювати міністерства. В таких та подібних фахових органах при центральних органах виконавчої влади концентруються представники наукових та освітніх центрів, бізнесу, центральних та регіональних органів влади, громадськості для прийняття зважених рішень щодо проектів досліджень та інновацій..

8. Загальний механізм прямого чи непрямого фінансування НТІ відпрацьований світовою практикою і є дуже широким: пряме фінансування, гранти, бюджетні субсидії, податкові кредити, позики, фінансові інструменти, доступ до фінансових ринків, юридичний захист інтелектуальної власності, мережева підтримка та інші заходи. Найбільш популярними інструментами є механізми прямої фінансової підтримки, потім йдуть спільні платформи та фінансування інфраструктури. Загальний обсяг державного фінансування НТІ досліджень має бути на рівні 2–3,5 % від ВВП. Тільки тоді можна говорити про інноваційну модель розвитку і належне ставлення в країні до науки та інновацій, як ресурсу для розвитку країни. В Україні ці бюджетні витрати мають бути втричі більшими за фактичні, після чого можна говорити про форми та ефективність інноваційної політики держави.

9. У досліджених країнах присутні наступні організаційні інструменти механізму підтримки науково–технічних досліджень та інновацій: стандартизація та нормування в сфері НДДКР; юридичний та фінансовий захист інтелектуальної власності, торгових марок, брендів; формування державою спеціального ринку науково–технічних розробок та інноваційної продукції, стимулюючи попит через публічні ринки; проведення спеціальних тендерів для державних закупівель інноваційної продукції чи технологій; створення мереж, що пов'язують бізнес і науково–технічних дослідників, університети та підприємства, академічний світ з виробничими технологіями; освіта, тренінги, перекваліфікація, нові професії.

10. Підвищена увага до політики стимулювання попиту на інновації є важливим системним інструментом активізації інноваторів. Попит, а не пропозиція є найбільш критичною частиною рин-

ку інновацій. Для підтримки попиту уряд може діяти як покупець інноваційних розробок в найбільш критичних для суспільства секторах ринку. Наприклад, для того, щоб ініціювати попит на нові рішення в таких проблемних соціальних сферах, як погіршення кліматичних умов життя, старіння і обслуговування старіючого населення, екологічно чиста економіка, загрози біорізноманіттю і іншими соціальними системними проблемами. Державні закупівлі за бюджетні кошти інноваційної продукції для державних потреб є ефективним інструментом впливу. А вибір через процедуру тендеру для закупівлі від імені держави більш інноваційної (а не тільки більш дешевої) продукції є ефективним інструментом впливу на ринок.

11. До міжнародних аспектів трансферу технологій треба віднести проблеми із доступом до іноземних інформаційних джерел та баз даних (в тому числі патентних) та труднощі (організаційні та фінансові) у здійсненні закордонного патентування. Потрібна участь держави в організації патентування за кордоном, в тому числі за кошти державного бюджету, створення механізму погодження передачі та реєстрації технологій, створених або придбаних за бюджетні кошти, які передаються іноземним юридичним особам, визначити особливості закупівлі технологій за бюджетні кошти.

12. У більшості європейських країн ефективно працює механізм трансферу технологій, в основу якого покладено загальнодержавну мережу, яка через свої регіональні відділення узагальнює всю інформацію про комерційні пропозиції у сфері інноваційних технологій та сприяє їх реалізації. Поштовх комерціалізації НДДКР може дати міжрегіональна і міжгалузева мережа спеціальних Центрив трансферу технологій, які мають займатися посередницькими та консультаційними послугами з комерціалізації технологій та управління інтелектуальною власністю. В багатьох країнах для трансферу технологій діяльність таких центрив на першому етапі фінансується державою, а далі за рахунок долі від реалізованих контрактів на використання інноваційних розробок.

13. Перспективним інструментом є запуск національної (із виходом на транснаціональну) ІТ-платформи трирівневої моделі трансферу технологій: науково-технічні центри, університети, інноваційні підприємства. Вона дозволяє сконцентрувати головних учасників (і їх інтереси) інноваційних процесів у просторі і часі і спростити

бізнес-контакти та потенційні юридичні відносини між ними, реалізує технологічний обмін між двома або більше контрагентами, трансформуючи потенційні взаємодії в науково-технічні транзакції. Технологічна платформа є об'єктом інноваційної інфраструктури, що дозволяє забезпечити ефективну комунікацію та передачу науково-технологічних розробок до їх споживача – підприємств реального сектора економіки.

14. Інструменти трансферу технологій запрацюють при наявності фахових менеджерів з інновацій, виробничих галузевих технологій, авторського права в одній особі, яких треба готувати і створювати для них належні інфраструктурні об'єкти з робочими місцями. Має вирішуватися проблема підготовки кваліфікованих фахівців в сфері організації НДДКР та трансферу технологій, здатних працювати на галузевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях.

15. Для розподілу ризиків інноваційної діяльності доцільне створення мережі венчурних фондів при університетах, де зосереджене інституційне середовище потенційних інноваторів в особі студентів та викладачів. Венчурний фонд необхідний для акумулювання ресурсів, які університет може надати для розвитку інноваційного бізнесу серед студентів і співробітників: площі, оснащені інженерною інфраструктурою, обладнання, фінансові кошти (з позабюджетних джерел) на стадії запуску інноваційного проекту. Фонд гарантійних зобов'язань на конкурсних умовах має сприяти новаторам і бізнес-командам університету при оформленні кредитів. Надання гарантійного зобов'язання (після ретельної експертної оцінки бізнес-плану інноваційного проекту) передбачає, що університет підтримує бізнес-проект, інноваційну технологію і команду учасників.

Висновки

Протягом останніх років має місце низька інноваційна складова української економіки, невисока комерціалізація результатів НДДКР та низька ефективність трансферу технологій від розробників до реального бізнесу.

Ринкові механізми формування стійкого корпоративного попиту на науково-технічні розробки для їх впровадження у виробничі процеси потребують державної підтримки фінансовими і нефінансовими інструментами. Державне сприяння інноваційним процесам є вагомим додатком до

ринкової конкуренції для загальноекономічного прогресу. На корпоративному рівні переваги інноваційної моделі розвитку в Україні недооцінені. Держава в пріоритетних галузях різними інструментами має полегшувати життя інноваційним бізнесам щодо економії часу, поточних та інвестиційних витрат, мінімізації ризиків, захисту авторських прав, допуску до державних закупівель.

В Україні зберігається система науково-дослідних установ та університетів, які спроможні розробляти нові продукти та технології. Головні проблеми виникають у сфері попиту на інновації, їх фінансування та впровадження у виробничі процеси, що залежить від обсягів корпоративних інвестицій, які є низькими в цілому і, особливо, щодо інвестицій в інновації.

Тільки ринкових комерційних інструментів та стимулів для підтримки належного конкурентного рівня інноваційності національної економіки недостатньо. Дві третини успіху залежить від стимулюючого державного впливу. Включно з фінансуванням науково-технічних розробок з бюджетних коштів до трьох відсотків ВВП. Стратегічне планування, проектний, програмно-цільовий підхід, якісний оперативний менеджмент інноваційної діяльності, державна політика формування попиту на інновації, діяльність державних агенцій для управління використанням коштів на пріоритетних напрямках, захист інтелектуального продукту, трансфер науково-технічних розробок до виробничих процесів на підприємствах актуальні для України для відновлення цільових критеріїв високопродуктивності та високотехнологічності національної економіки.

Список використаних джерел

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року» від 10.07.2019 № 526-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text>

2. Governance of science and technology policies. oecd science, technology and industry: policy papers. 2019. October. no. 84. 36 p.

3. Innovation support in the enterprise sector industry and smes. Oecd science, technology and industry: policy papers. 2019. October. No. 82. 30 p. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/innovation-support-in-the-enterprise-sector_4ffb2cbc-en

4. The Innovation Policy Mix. OECD Science, Technology and Industry Outlook. 2010, Chapter 6, OECD Pub-

lishing, Paris. 23 p. URL: https://doi.org/10.1787/sti_outlook-2010-en.

5. Paunov, C., Borowiecki, M. The governance of public research policy across OECD countries. 2018. 18 p. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/sti_in_outlook-2018-14-en.pdf?expires=1559318976&id=id&accname=ocid84004878&checksum=B61E53DA31F53F4FE17297AC8736F717 (accessed on 31 May 2019).

6. Egeberg, M., Trondal, J. Political Leadership and Bureaucratic Autonomy: Effects of Agencification. 2009. 23 p.

7. Open Research Agenda Setting. OECD Science, Technology and Innovation Policy Papers, 2017. No. 50. 36 p.

8. R&D Tax Incentive Indicators, 2018. July. URL: <http://oe.cd/rntax>.

9. OECD Committee for Scientific and Technological Policy. 2019. URL: <https://community.oecd.org/community/cstp>.

10. The Innovation Imperative: Contributing to Productivity, Growth and Well-Being, OECD Publishing, Paris. 2013. URL: <https://doi.org/10.1787/9789264239814-en>.

References

1. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Stratehii rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku» vid 10.07.2019 № 526-r. [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the Strategy for the development of innovation for the period up to 2030» dated 10.07.2019 № 526-r.] Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text>

2. Governance of science and technology policies. oecd science, technology and industry: policy papers. 2019. October. no. 84. 36 p.

3. Innovation support in the enterprise sector industry and smes. Oecd science, technology and industry: policy papers. 2019. October. No. 82. 30 p. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/innovation-support-in-the-enterprise-sector_4ffb2cbc-en

4. The Innovation Policy Mix. OECD Science, Technology and Industry Outlook. 2010, Chapter 6, OECD Publishing, Paris. 23 p. URL: https://doi.org/10.1787/sti_outlook-2010-en.

5. Paunov, C., Borowiecki, M. The governance of public research policy across OECD countries. 2018. 18 p. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/sti_in_outlook-2018-14-en.pdf?expires=1559318976&id=id&accname=ocid84004878&checksum=B61E53DA31F53F4FE17297AC8736F717 (accessed on 31 May 2019).

6. Egeberg, M., Trondal, J. Political Leadership and Bureaucratic Autonomy: Effects of Agencification. 2009. 23 p.

7. Open Research Agenda Setting. OECD Science, Technology and Innovation Policy Papers, 2017. No. 50. 36 p.

8. R&D Tax Incentive Indicators, 2018. July. URL: <http://oe.cd/rdtax>.

9. OECD Committee for Scientific and Technological Policy. 2019. URL: <https://community.oecd.org/community/cstp>.

10. The Innovation Imperative: Contributing to Productivity, Growth and Well-Being, OECD Publishing, Paris. 2013. URL: <https://doi.org/10.1787/9789264239814-en>.

Дані про авторів

Шабранська Наталія Ігорівна,

к.е.н., с.н.с. ДНУ «Український інститут науково–технічної експертизи та інформації»

e-mail: tasha.stanker@gmail.com;

Мішкін Микола Костянтинович,

аспірант, Державний науково–дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки,

e-mail Nickolay.mishkin@gmail.com

Данные об авторах

Шабранская Наталия Игоревна,

к.э.н., с.н.с. ГНУ «Украинский институт научно–технической экспертизы и информации»

e-mail tasha.stanker@gmail.com;

Мишкин Николай Константинович,

аспирант, Государственный научно–исследовательский институт информатизации и моделирования экономики.

e-mail Nickolay.mishkin@gmail.com

Data about the authors

Natalia Shabransky,

PhD in Economics, Senior Researcher of State Institution «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information»

e-mail tasha.stanker@gmail.com;

Mykola Mishkin,

Graduate, State Scientific Research Institute of Informatization and Economic Modeling,

e-mail Nickolay.mishkin@gmail.com

УДК 330.341.2:338.242.2

ОРЛОВА–КУРИЛОВА О.В.

ЦЮЦЮПА С.В.

МАРКІВ Г.О.

СЕРГІЄНКО С.С.

Державне управління розвитком інноваційного підприємництва в умовах конкуренції: проєктний менеджмент, генерація людського ресурсу та антропія інституціональних пасток в умовах глобалізації

Актуальність теми дослідження. Визначення методології регулювання розвитком інноваційного підприємництва обумовлює зосередження уваги на порівняно новій теорії – інституціоналізму, що засновується на концептуальному розгляді різноспрямованих за функціями елементів інституціональної матриці та виникаючих в них еволюційних динамік, а також визначає постулати перетворення розвитку інноваційного підприємництва в контексті оцінювання системи імпліцитних або експліцитних стимулів, що направляють вектор державного розвитку в інноваційне русло.

Постановка проблеми. В межах методології можливе удосконалення формальних та неформальних інститутів інституціональної матриці, діяльність яких повинна спрямовуватися на стимулювання розвитку інноваційного підприємництва.

Мета і завдання дослідження – дослідити державне управління розвитком інноваційного підприємництва в умовах конкуренції, зокрема проєктний менеджмент, генерацію людського ресурсу та антропію інституціональних пасток в умовах глобалізації.

Метод або методологія дослідження. В статті використано історично–логічний метод; метод систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення; метод логічного аналізу і синтезу.

Виклад основного матеріалу (результати дослідження). Запропонована нами методологія симультанного державного регулювання інноваційним підприємництвом в умовах трансформації економіки передбачає синергію парадигм: генерації людського ресурсу, антропії інституціональ–